

CHET TILINI O'QITISHDA YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY - METODIK ASOSLARI

Jumamuratova Muxabbat Azatbaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti 3- bosqich tayanch doktoranti, Nukus

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18477864>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilini o'qitishda yozma nutqning o'rni, ahamiyati va uni rivojlantirish metodlari tahlil qilinadi. Yozma nutq o'qish, tinglash va gapirish bilan uzviy bog'liq bo'lib, talabalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Maqolada yozma nutqni bosqichma-bosqich o'rgatish, mashq turlari, nazorat qilish usullari va zamonaviy metodik yondashuvlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: yozma nutq, ingliz tili, metodika, mashqlar, kommunikativ kompetensiya, imlo, nutqiy malaka.

Kirish

Chet tillarni o'qitish jarayonida yozma nutq alohida ahamiyat kasb etadi. Yozuv — yozma nutqning ajralmas qismi bo'lib, u orqali ma'lumot almashiladi, saqlanadi va talabalarning nutqiy malakalarini shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Yozma nutq o'qish, tinglash va gapirish bilan uzviy bog'liq bo'lib, chet tilini o'zlashtirishda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriy sharti hisoblanadi.

Asosiy qism

Nutq — bu insonning fikrini, his-tuyg'ularini va ma'lumotlarini boshqalarga yetkazish jarayonidir. U til vositalari orqali amalga oshadi va odamlar o'rtasida muloqotni ta'minlaydi. Yozma nutq — bu fikrni grafik belgilar orqali ifodalash jarayoni. Ya'ni, inson o'z fikrini yozuv shaklida ifodalaydi va uni boshqalar o'qib tushunishi mumkin bo'ladi. Yozma nutqning mohiyati va ahamiyati quyidagicha:

- Yozuv til belgilarini qayd etish jarayonidir.
- Yozma nutq nutq faoliyatining eng murakkab turi bo'lib, unda idrok, diqqat, xotira, tasavvur va tafakkur kabi psixologik mexanizmlar ishtirok etadi.
- Yozuv chet tilini o'qitishda ham vosita, ham maqsad sifatida qaraladi.

Ingliz tilida yozuv ustida ishlashning asosiy jihatlarini atab o'tadigan bo'lsak:

1. Tovush-harf muvofiqligi – ingliz tilidagi fonetik va grafik tizimning o'ziga xosligi.
2. Imlo qoidalari – ingliz tilining murakkab imlo tizimini o'zlashtirish.
3. Fikrni yozma bayon etish – aniq va tushunarli tarzda fikrni ifodalash.
4. So'z va gap tuzish – harflar va ularning birikmalari orqali gaplarni shakllantirish.
5. O'zgalar fikrini yozish – ma'lumotni to'g'ri va aniq qayta ifodalash.
6. Yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish – muntazam mashqlar orqali malakani mustahkamlash.

Har bir narsani mukammal va samarali o'rgatish uchun o'ziga xos metodlari bo'ladi. Yozma nutqni rivojlantirish metodlariga quyidagilar kiradi:

- **Bosqichma-bosqich o'rgatish:** dastlab ko'chirish mashqlari, keyinchalik bayon yozish, insholar va erkin yozuv topshiriqlari.
- **Interfaol usullar:** muammoli vaziyatlar, bahsli topshiriqlar orqali talabalarning fikrlash qobiliyatini faollashtirish.
- **Mashq turlari:**

- Til mashqlari (grammatik va leksik ko'nikmalarni mustahkamlash).
- Shartli nutq mashqlari (o'quv sharoitida nutqiy muomala).
- Haqiqiy nutq mashqlari (tabiiy kommunikatsiya).

Har bitta metodning samarasini bilish uchun albatta nazorat ishlari, tekshiruv o'tkaziladi. Yozma nutqni qanday nazorat qilish mumkin:

- Diktantlar – tovushli nutqni yozma nutqqa aylantirish malakasini tekshirish.
- Insho va hikoya topshiriqlari – fikrni yozma bayon qilish ko'nikmalarini baholash.
- Xat yozish – chet ellik tengdoshlar bilan yozma muloqot orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish.

Yozma nutqning ta'limdagi roli juda katta va ko'p qirrali. U nafaqat tilni o'zlashtirish vositasi, balki talabalarning fikrlash, muloqot va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi:

- Talabalarning dunyoqarashini kengaytiradi, 127intellectual tayyorgarligini oshiradi.
- Lingvistik va faktik bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.
- Og'zaki nutqni boyitadi va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.
- Global davrda xalqaro hamkorlik uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyani shakllantiradi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ayta olamiz, ya'ni yozma nutqni rivojlantirish chet tilini o'qitishning muhim maqsadi bo'lib, u talabalarda grammatik, leksik va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi. Yozuv orqali talaba nafaqat til materialini o'zlashtiradi, balki mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va kasbiy muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Shunday qilib, yozma nutqni o'rgatish jarayoni chet tilini o'zlashtirishning samarali va zaruriy bosqichi hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Botirova A.A., Solovova E.N. *Chet tillarni o'qitish metodikasi. Murakkab kurs: darslik.* – 4-nashr. – M-T.: AST-Astrel, 2020.
2. Rasulova M.K. *Chet tillarini o'qitishning zamonaviy usullari: o'qituvchilar uchun qo'llanma.* – 3-nashr. – Nukus: ARKTI, 2017.